

Sixin

ALPHA

A Literary Folio
ORIGINAL

Also Available as a
Weekly
National
Online Publication

ISSN (Online)
2815-0805

Book III

BUHAY

RAQUEL O. ABYADO, PHD

*Assistant Professor IV
Benguet State University-Buguias Campus
Cordillera Administrative Region*

Sixir
ALPHA

A Literary Folio
ORIGINAL

Buhay

Ni Raquel O Abyado

Ang buhay ng tao ay maikli lamang na tunay
Ipinanganak tayo ngayon, bukas mamamatay
Nakadilat ka ngayon, bukas ika'y nakapikit
Tumatalon ka ngayon, bukas paa'y magkadikit.

Ang mga araw sa buhay ng tao hindi lahat ay masaya
Mayroong malungkot, mayroon ding nakakatuwa
May araw na malulumbay, may araw na tatawa
Kahit ikaw ay masuwerte, ikaw pa rin ay luluha

Ang buhay ng tao sa mundo talagang hindi pantay
May taong maginhawa mayroon ding gulapay
May mga suwerte sa pera, mayroon din sa pamilya
Alam ng Diyos kung saan ka niya ililinya

Sa buhay na ito, walang tao ang puro tama
Matalino ka man, mayroon ka ding palya
Gaano ka man kayaman sa ari-arian at pera
Mayroon ka pa ring mga bagay na di magagawa

Sa buhay na ito, ano ang layunin mo?
Ano ang silbi ng pagkaparito mo sa mundo?
Mayroon ka bang nagawa para sa kapwa mo?
O nabuhay ka lamang upang manggulo

DOI: 10.5281/zenodo.10457348

